

UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS

Competencias Profesionales en Docentes Universitarios del Programa Ciencias Económicas y Sociales, Núcleo Costa Oriental del Lago, Universidad del Zulia

Marlene Prieto Fernández¹; Brizeida Mijares Llamozas²; Vicente Llorent García³
Universidad del Zulia

ABSTRACT

The globalized world requires from university teachers to meet professional, generic and specific competences. The research is descriptive with a non-experimental design, transactional, and field. The population was 68 university teachers from the Administration and Accounting Academic Programs, LUZ-COL Nucleus. The questionnaire used had 23 items related to professional competence variable. Construct validity was of content, and a reliability of 0.936. Teachers see no connection between their specific and generic competences. An auditor a program is recommended to develop, improve or optimize competences.

Keywords: professional competence, generic, specific diagnosis, academics.

RESUMEN

El mundo globalizado exige al profesor universitario que cumpla con competencias profesionales, genéricas y específicas. La investigación es de tipo descriptiva con un diseño no experimental, transeccional, y de campo. La población fueron 68 profesores universitarios de los Programas Académicos de Administración y Contaduría del Núcleo COL de LUZ. El cuestionario usado tenía 23 preguntas relacionadas con la variable competencias profesionales. La validez del instrumento fue de contenido, y su confiabilidad de 0,936. Los profesores no ven conexión entre sus competencias profesionales específicas y las genéricas. Se recomienda proponer un programa interventor para desarrollar, mejorar u optimizar las competencias profesionales.

Palabras clave: competencias profesionales, genéricas, específicas, diagnóstico, profesores universitarios.

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4940191](http://doi.org/10.5281/zenodo.4940191)

¹ Magister Scientiarum en Orientación; Profesora Titular Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago; Coordinación de Control de Estudios LUZ y Coordinadora Recursos Humanos, Núcleo LUZ-COL. e-mail: marleneprieto@gmail.com

² Doctora en Educación, Profesora Titular Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago; Coordinadora Programa Ciencias Económicas y Sociales LUZ-COL; e-mail: mijaresbrizeida@gmail.com

³ Doctor en Educación; Profesor Universidad de Córdoba, Secretaría Departamento de Educación, España, e-mail: villorent@uco.es

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

INTRODUCCIÓN

Las universidades, como cualquier otra organización, están integradas por talento humano. En el caso específico de las instituciones educativas, este recurso además de tener que mantenerse en constante actualización tiene sobre sus hombros la tarea de formar a los estudiantes, ávidos de aprender y convertirse en los profesionales del futuro.

La educación, como proceso formal, desde el mismo momento en que el ser humano comienza su socialización educativa y se convierte en estudiante, permite al individuo interrelacionarse con un grupo de personas que le brindarán nuevos aprendizajes basándose en los adquiridos con anterioridad desde su hogar, asumiendo su rol como principal protagonista del hecho educativo junto al encargado de mediar los conocimientos para que se logren los objetivos propuestos dentro de este proceso, como lo es el docente.

Es importante destacar que cada docente tiene sus fortalezas y debilidades, al igual que cada estudiante; sin embargo, desde su rol de mediador-formador el primero debería figurar como un educador con nuevas ideas, renovadoras, creadoras, humanistas; así como el motivar al estudiante a participar, tener diálogo, comprensión, para humanizar la educación; “es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son susceptibles” (Platón). Esta tarea solo la puede realizar el hombre; es decir, el profesor creativo, imaginativo y humanista.

En este orden de ideas, el docente, en especial el universitario, se constituye en organizador, mediador y facilitador, para orientar a los estudiantes, principalmente, hacia el continuo desarrollo de la capacidad de pensar promoviendo su conversión en individuos críticos y autónomos, capaces de interpretar la realidad y actuar frente a ella. La principal meta de un docente es llevar a cabo su trabajo con responsabilidad, respeto, participación dentro de los aspectos fundamentales para el crecimiento de una sociedad formada. Ejercer

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

una docencia con calidad, cuya finalidad sea la de formar estudiantes libres, en una sociedad plural y compleja, es el reto que se plantea, a través de cumplir las competencias, tanto genéricas como específicas. Igualmente demuestra el dominio de su materia, estableciendo las necesidades de su masa estudiantil y transmitiendo con coherencia lo que dice y hace, de este factor depende la autoridad entre ellos; de “quienes ejercen esta profesión, esta ciencia, este arte” (Cardelle-Alawar, 1995, p. 3).

Dentro del contexto universitario se enfoca el caso del Programa de Ciencias Económicas y Sociales en el Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, en donde se observa el nivel académico de los estudiantes, la deserción que ocurre dentro de las aulas, el poco conglomerado de alumnos permanentes en las sesiones de clase, la falta de incentivo para generar ideas, soluciones, nuevos conocimientos en los espacios de aprendizaje entre otros agentes relevantes que producen daño a la educación, al proceso educativo, y a sus habitantes.

Todo este conjunto de circunstancias se generan dentro de los espacios de aprendizajes conocidas comúnmente como aulas o salones de clase, en las cuales el docente debe poseer una serie de características primordiales para prevenir y contrarrestar estas amenazas a su gestión.

Ahora bien, cuando se habla de competencias profesionales en los docentes, ¿a qué se están refiriendo? Es necesario primero conceptualizar las mismas a fin de poder identificar cuáles de ellas tienen los docentes universitarios, así como también aquellas que carecen, todo ello con la intención de profundizar en la relación docente-alumno, viéndola desde la óptica del docente. En consecuencia el objetivo que se planteó en esta investigación, como parte de una más amplia, fue el de identificar dichas competencias en los docentes universitarios.

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

MARCO REFERENCIAL

Competencias

La competencia se concibe como una combinación de educación, formación, habilidades y experiencia adecuadas, la cual de una u otra forma debe poder ser demostrada. No se requiere que una persona disponga de las cuatro cualidades, sino sólo de aquéllas que sean necesarias para una tarea específica. Cuando se asigna una persona a un trabajo en particular, deben considerarse las capacidades que necesitará para su desarrollo, probablemente se identifique la formación como una opción para conseguir desarrollar las habilidades necesarias (Suárez-Barraza y Miguel-Dávila, 2009).

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los elementos del conocimiento tienen sentido solo en función del conjunto, en efecto aunque se pueden fragmentar sus componentes, estos por separado no constituyen la competencia, ser competente implica el dominio de la totalidad de elementos y no solo de algunas de las partes.

Abundando acerca de su concepto, Tobón (2010) y Tobón, Pimienta y García Fraile (2010), afirman que son actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizándolo los diferentes saberes: ser, hacer y conocer.

De allí que Tobón (2006) señale la importancia de las competencias en el currículo; por qué es necesario estudiar, comprender y aplicar el enfoque de la formación basada en competencias. Así señala tres razones fundamentales como se expresa a continuación:

En primer lugar, porque es el enfoque educativo que está en el centro de la política educativa colombiana [e igualmente en la venezolana] en sus diversos niveles, y esto hace que sea

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

necesario que todo docente aprenda a desempeñarse con idoneidad en este enfoque. En segundo lugar, porque las competencias son la orientación fundamental de diversos proyectos internacionales de educación, como el Proyecto Tuning de la Unión Europea o el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica. Y tercero, porque las competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo (p. 1).

Formación basada en Competencias

Diversos autores (Cabrera y Gonzáles, 2006; Larraín y González, 2005) coinciden en afirmar que las competencias se constituyen en la concatenación de saberes, dónde se articulan la concepción del los cuatro saberes; es decir, ser, saber, hacer y convivir.

En la sociedad del conocimiento, la del siglo XXI, es prioritario el saber hacer, como una aplicación de la información disponible con la perspectiva de mejorar la calidad de vida de toda la población. En cuanto a la formación de profesionales Larraín y González (2005) consideran la necesidad de realizar “cambios metodológicos, didácticos y actitudinales que promuevan la participación, cooperación y estimulen el pensar del participante” (p. 4); estos autores apuestan por “un estudiante que aprenda a aprender, con una actitud crítica y capacidad de responder y actuar ante el cambio” (p. 4).

En este orden de ideas, Tobón (2006) afirma que las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico. Ello lo basa en el objeto de estas hacia unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación.

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

Este enfoque implica cambios y transformaciones en los diferentes niveles educativos, donde se busca una docencia de calidad que asegure el aprendizaje de los estudiantes (Tobón, 2006).

De esta visión holística e integral se plantea que la formación promovida por la institución educativa, en este caso, la universidad, no solo debe diseñarse en función de la incorporación del sujeto a la vida productiva través del empleo, sino más bien, partir de una formación profesional que además de promover el desarrollo de ciertos atributos (habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores) considere la ocurrencia de varias tareas (acciones intencionales) en el cual tienen lugar la acción; y a la vez permita que algunos de estos actos intencionales sean generalizados.

Por tanto, Schmal y Ruiz-Tagle (2008, p. 150) concluyen que la competencia es:

la puesta en acción del conocimiento, lo que implica que un diseño curricular orientado a la formación de competencias debe estar guiado en lo sustancial por estrategias que destaquen la relevancia y pertinencia de los contenidos que se aprenden; eviten el fraccionamiento tradicional de los conocimientos y faciliten su integración; generen aprendizajes en situaciones complejas y, por último, estimulen, faciliten y provoquen la autonomía personal del estudiante.

Las competencias profesionales desde una perspectiva compleja

Las competencias profesionales desde una perspectiva compleja significa trascender el enfoque simple en virtud del cual las competencias se entienden como cualidades aisladas, eminentemente cognitivas, que predeterminan el éxito profesional en escenarios laborales específicos, hacia un enfoque personal y dinámico cuya atención está centrada no en cualidades aisladas, sino en la participación del profesional que, como persona, construye, moviliza e integra sus cualidades motivacionales y cognitivas en la regulación de

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

una actuación profesional eficiente en escenarios laborales heterogéneos y diversos. Así lo destaca Le Boterf (2001, p. 54) cuando expresa que:

Una persona competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular eligiendo y movilizand o un equipamiento doble de recursos: recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales, entre otras.) y recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia especializada, entre otras).

Rodríguez, Hernández y Díaz (2007, p. 86) definen las competencias profesionales como “la integración de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten el desempeño profesional de calidad”.

Aceptar la naturaleza compleja de las competencias profesionales implica concebir al profesional como persona que se expresa y se desarrolla en el ejercicio de la profesión, en el caso que nos ocupa, el de docente universitario.

Así, el concepto de competencias aparece asociado a características personales que explican un rendimiento laboral superior. Por lo tanto, las competencias constituyen el conjunto de características de una persona, que está directamente relacionado con la buena ejecución en un puesto de trabajo o de una determinada tarea (Boyatzis, 1982).

Finalmente, Echeverría (2005) por su parte, afirma que la competencia de acción profesional se compone de cuatro saberes básicos: saber técnico, saber metodológico o saber hacer, saber estar y participar y saber personal o saber ser. Por lo tanto, la competencia profesional incluye conocimientos especializados que permiten dominar como experto los contenidos y tareas propias de cada ámbito profesional; saber aplicar los conocimientos a situaciones laborales concretas, utilizando procedimientos adecuados, solucionando problemas de forma

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

autónoma y transfiriendo las experiencias a situaciones novedosas; estar predispuesto al entendimiento, la comunicación y la cooperación con los demás; tener un autoconcepto ajustado, seguir las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las frustraciones.

Competencias Profesionales: Genéricas y Específicas

El carácter complejo de las competencias profesionales se expresa no solo en la necesaria integración de sus componentes cognitivos (conocimientos, habilidades) y motivacionales (actitudes, sentimientos, valores) en el desempeño profesional, sino también de sus diferentes tipos (competencias genéricas o transversales y específicas) (Le Boterf, 2001).

En la actualidad, el desempeño profesional eficiente en una sociedad globalizada y del conocimiento exige, además de las competencias específicas propias del ejercicio de una determinada profesión, competencias genéricas o transversales, que se expresan en diferentes profesiones, tales como: la capacidad de gestionar de forma autónoma y permanente el conocimiento, de investigar, de trabajar en equipos, de comunicarse en un segundo idioma y de aprender a lo largo de la vida.

En este sentido, Corominas, (2001, p.306), expresa:

La preparación profesional abarca, pues, tanto la formación o entrenamiento en competencias específicas de la profesión, es decir, saberes y técnicas propias de un ámbito profesional (por ejemplo: interpretar un gráfico de temperaturas y lluvias, calcular la resistencia de un forjado, evaluar los conocimientos adquiridos por un alumno, gestionar créditos a clientes, entre otros); como el entrenamiento en competencias genéricas comunes a muchas profesiones (por ejemplo: gestión de la información, adaptación a los cambios, disposición hacia la calidad).

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

Las competencias específicas están más centradas en el saber profesional, el saber hacer y el saber guiar el hacer de otras personas mientras que las competencias genéricas se sitúan en el saber estar y el saber ser. Son transferibles en el sentido de que sirven en diferentes ámbitos profesionales (Corominas, 2001).

La necesidad de considerar la complejidad de las competencias y su clasificación en específicas y genéricas o transversales es destacada por diferentes autores y contemplada en los procesos de reforma curricular que se desarrollan en la universidad actual (Project Tuning, 2003), tal como a continuación indican diversos autores:

Al referirse a los diferentes tipos de competencias Le Boterf (2001) plantea, además de las competencias técnicas referidas al *saber y el saber hacer* en una profesión específica, competencias sociales, relacionadas con el *saber ser* profesional.

En esta misma línea, Bunk (1994) refiere, además de las competencias técnicas que se mencionan, otros tipos de competencias profesionales de carácter general tales como:

- Las competencias metodológicas, relacionadas con la capacidad de transferir el *saber hacer* a diferentes contextos profesionales.
- Las competencias sociales, referidas a las habilidades comunicativas y de interacción social.
- Las competencias participativas, referidas a la pertenencia a un grupo, a la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades.

La reforma curricular universitaria que tiene lugar en la actualidad en el proceso de convergencia europeo de educación superior, dirigido a lograr competitividad, empleabilidad y movilidad para los profesionales en Europa a partir de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, centra la atención en la formación en competencias profesionales (Project Tuning, 2003).

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

La concepción de las competencias profesionales en el Proyecto Tuning reconoce su carácter complejo y las clasifica en dos tipos fundamentales:

✓ Genéricas (transversales, comunes a todas las profesiones).
En estas competencias se incluyen elementos de orden cognitivo y de orden motivacional, y se expresan a través de las denominadas:

- Competencias instrumentales, de orden metodológico o de procedimiento, tales como la capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, y de gestión de información.
- Competencias personales, tales como la capacidad para el trabajo en equipo, la habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales, el compromiso ético.
- Competencias sistémicas, que se manifiestan en el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras.

✓ Específicas (relativas a una profesión determinada), en donde debe tener el saber profesional referido a los conocimientos específicos del área del saber que le compete, y el saber hacer, relacionado con las técnicas, procedimientos, y transferencia del conocimiento.

Enmarcando al profesor universitario, quien debe cumplir los roles de docente, de investigador y de extensionista, dentro de las competencias profesionales, se tiene que éste dentro de cada uno de sus roles se encuadran competencias de tipo genéricas de tipos instrumental, personal y sistémicas, y las competencias específicas.

En las competencias genéricas instrumentales del docente universitario se consideran: conocimientos de investigación, manejo de otro idioma distinto a la lengua materna, capacidades de análisis y síntesis, organización, planificación, y gestión de información.

En lo que respecta a las competencias genéricas personales, se

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

plantean: trabajo en equipo, interacción social (relaciones interpersonales), compromiso ético, pertenencia, y comunicación.

En cuanto a las competencias genéricas sistémicas, el docente universitario debería: adaptarse a nuevas situaciones, ser creativo, líder, capaz de tomar decisiones, y tener la habilidad de mantenerse en continuo proceso de aprendizaje.

A partir de la revisión de toda la literatura, se enmarca esta investigación en el docente universitario con la identificación de sus competencias profesionales genéricas (instrumentales, personales y sistémicas) y específicas desde su propia óptica. La intención es valorar su propio desarrollo e identificar en sí mismo el cumplimiento o no con lo requerido en su relación con el alumno. Qué debe desarrollar, qué mejorar, qué modificar, qué aprender. Cuando la persona, el profesional que forma a profesionales se evalúa se tiene la posibilidad de hacer cambios significativos y mejorar la relación con la otra parte del binomio educativo, el estudiante.

METODOLOGÍA

El estudio planteado se enmarca dentro del paradigma cuantitativo con una investigación descriptiva bajo un diseño no experimental, de campo, transeccional, contemporáneo, univariable (Hurtado, 2010; Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

La investigación es de tipo descriptiva puesto que se propone establecer las competencias profesionales genéricas (instrumentales, personales y sistémicas) y específicas que poseen los profesores universitarios adscritos al Programa de Ciencias Económicas y Sociales, específicamente de las carreras de Administración y Contaduría, del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia en Venezuela.

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

Asimismo, su diseño es de no experimental puesto que no se pretendió manipular deliberadamente la variable competencias profesionales; es de campo al ir directamente al Núcleo COL a recabar la data que permite establecer dichas competencias. Es transeccional contemporáneo porque la data se recolectó en un momento único en el presente.

En lo que se refiere a la población y muestra, debido a que la población estuvo constituida por 68 profesores universitarios en el Programa Académico en estudio, se tomó en su totalidad, por lo que se convirtió en una muestra intencional.

Como técnica de recolección de datos se uso un cuestionario de 23 ítems con cuatro alternativas de respuesta, Siempre – Casi Siempre – A veces – Nunca, dónde se manejó la variable competencias profesionales con sus dimensiones, subdimensiones e indicadores. La validez del instrumento se determinó a través del juicio de expertos, y su confiabilidad por medio de la aplicación a un grupo piloto compuesto por 30 estudiantes y 20 docentes, obteniéndose un coeficiente Alpha Cronbach de 0.936.

RESULTADOS

En la variable competencias profesionales, dimensión competencias genéricas o transversales, indicador competencias instrumentales, los resultados obtenidos se evidencian en la Tabla 1, donde se puede observar que en los indicadores relacionados con la competencia investigadora y de dominio de un segundo idioma, los docentes consideraban que casi siempre deberían ser investigadores activos (30/68) o a veces (26/68), lo cual contradice el deber ser establecido en las leyes y reglamentos en Venezuela, puesto que la Ley de Universidades vigente señala que el profesor universitario debe ser investigador.

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

En lo que respecta al dominio de una segunda lengua distinta a la materna, 39 profesores de 68 consideraron que dicha competencia era necesaria a veces, cuando en realidad es indispensable que todo docente universitario domine al menos un segundo idioma.

Las restantes competencias genéricas instrumentales consideradas por los docentes universitarios resultaron, desde su percepción, más fáciles de poseer puesto que se relacionaban con las capacidades de análisis (23 respondieron que siempre, y 35 casi siempre), síntesis (26 y 29, siempre y casi siempre, respectivamente), organización (25 siempre, 32 casi siempre), planificación (siempre, 30; casi siempre, 18), búsqueda de información (siempre 27; casi siempre, 24).

Estos resultados dejan ver que en lo que se refiere a las capacidades de análisis, síntesis, organización, planificación y búsqueda de información, los profesores universitarios se sienten capaces, exitosos; sin embargo, cuando se habla de ser investigador y de dominar otro idioma, no consideraron que ambas competencias eran tan importantes. Lo cual resulta paradójico, ya que para ser investigador se debe tener las capacidades que los profesores consideraron importantes, pero no las relacionaron con la investigación.

En lo que respecta a las competencias genéricas personales (ver Tabla 2), los resultados evidencian que la mayoría de los profesores universitarios consideran que pueden trabajar en equipo (46 de 68 respondieron que siempre); 42 de 68 señalaron que casi siempre eran capaces de tener buenas relaciones interpersonales; 43 indicaron que casi siempre eran capaces de promover buenas relaciones interpersonales; 40 respondientes indicaban que el compromiso ético era consigo mismo; 56 profesores de 68 plantearon que siempre el docente universitario debe ser capaz de comunicarse de manera efectiva con sus estudiantes; y finalmente, consideraron que debían tener sentido de pertenencia con la institución donde se labore (siempre, 31 y casi siempre, 25). Esta visión de sí mismos a nivel de competencias de tipo personal ofrece una panorámica de un docente

que se desarrolla más en lo personal que en lo instrumental, lo cual indica que hay que fortalecer lo segundo.

TABLA 1
Competencias Genéricas Instrumentales

Indicador	Competencias Instrumentales													
Ítems	El docente universitario o es investigador activo.		Una de las competencias instrumentales del docente universitario es el manejo de otro idioma.		El docente universitario o es analítico.		El docente universitario o tiene capacidad de síntesis.		La organización es una competencia profesional que posee un docente universitario.		La planificación es una competencia que tiene el docente universitario.		Las competencias para buscar la información son propias del docente universitario.	
Alternativas	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr
Siempre	12	17,65	8	11,76	23	33,82	26	38,24	25	36,76	30	44,12	27	39,71
Casi Siempre	30	44,12	14	20,59	35	51,47	29	42,65	32	47,06	18	26,47	24	35,29
A veces	26	38,24	39	57,35	10	14,71	11	16,18	11	16,18	20	29,41	17	25,00
Nunca	0	0,00	7	10,29	0	0,00	2	2,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100
Prom	1,79		1,34		2,19		2,16		2,21		2,15		2,15	
Categoría	Moderada		Moderada		Alta		Alta		Alta		Alta		Alta	
X Ind	2,00													
Categoría	Alta													

TABLA 2
Competencias Genéricas Personales

Indicador	Competencias Personales																	
	El trabajar en equipo es una competencia necesaria del docente		El docente universitario o es capaz de tener buenas relaciones interpersonales.		El docente universitario o es capaz de promover buenas relaciones interpersonales.		El compromiso ético del docente es consigo mismo.		El compromiso ético del docente es con su entorno.		El compromiso ético del docente es con sus estudiantes		El docente universitario o debe poseer la capacidad de comunicarse de manera efectiva con sus estudiantes		El docente universitario o debe poseer la capacidad de comunicarse de manera efectiva con sus colegas.		El docente universitario o posee sentido de pertenencia con la institución en la cual labora.	
Alternativas	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr
Siempre	46	67,65	16	23,53	17	25	40	58,82	36	52,94	46	67,65	56	82,35	58	85,29	31	45,59
Casi Siempre	12	17,65	42	61,76	43	63,24	21	30,88	25	36,76	14	20,59	10	14,71	7	10,29	25	36,76
A veces	5	7,35	10	14,71	8	11,76	7	10,29	6	8,82	8	11,76	2	2,94	3	4,41	12	17,65
Nunca	5	7,35	0	0	0	0	0	0	1	1,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100
Prom	2,46		2,09		2,13		2,49		2,49		2,56		2,79		2,81		2,28	
Categoría	Alta		Alta		Alta		Alta		Alta		Alta		Alta		Alta		Alta	
X Ind	2,45																	
Categoría	Alta																	

Las competencias profesionales genéricas sistémicas son aquellas en que se manejan las capacidades de los profesores universitarios para adaptarse a nuevas situaciones, ser creativos, líderes en el espacio educativo, tomar decisiones, y ser un aprendiz permanente. A esto, los 68 profesores que suministraron información respondieron en su gran mayoría que todo profesor universitario debía tener las mismas (Tabla 3).

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

TABLA 3
Competencias Genéricas Sistémicas

Indicador	Competencias Sistémicas									
	El docente universitario debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones.		El docente universitario es creativo.		El docente universitario debe ser un líder en su espacio educativo.		Saber tomar decisiones es una competencia que tiene un docente universitario.		El docente universitario es un aprendiz permanente.	
Items										
Alternativas	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr
Siempre	59	86,76	38	55,88	61	89,71	55	80,88	58	85,29
Casi Siempre	6	8,82	22	32,35	4	5,88	8	11,76	6	8,82
A veces	3	4,41	8	11,76	3	4,41	5	7,35	4	5,88
Nunca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100
Prom	2,82		2,44		2,85		2,74		2,79	
Categoría	Alta		Alta		Alta		Alta		Alta	
X Ind	2,73									
Categoría	Alta									

En cuanto a las competencias profesionales específicas, los 68 profesores universitarios se pronunciaron de manera contundente en lo que respecta al conocimiento actualizado en su área de competencia, manifestando que siempre esta competencia debe cubrirse por encima de cualquier otra, lo cual evidencia que para estos profesionales prestados a la docencia su carrera de origen (Administración de Empresas y Contaduría Pública) es muy importante y requiere actualización permanente (Tabla 4).

En lo que respecta al indicador Saber Hacer de la competencia profesional específica, los profesores en su mayoría (59) señalaron que

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC,
LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ,
www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au /
www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
**UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND
SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

como docentes universitarios deben estar en capacidad de transferir a sus estudiantes el conocimiento relacionado con su área de competencia (Tabla 5).

Estos resultados complementan los anteriores y permiten afirmar que estos profesionales están conscientes de su rol e importancia en la preparación de los profesionales del futuro, y por ende, consideran que deben estar actualizados en sus conocimientos para poder preparar a las generaciones de relevo. Sin embargo, no logran concatenar que las competencias genéricas o transversales cumplen un rol muy importante en la transferencia y consolidación de los saberes, puesto que si alguien quiere estar actualizado en su área y saber cómo trasladar esos conocimientos a sus alumnos, tiene que ser tanto un aprendiz permanente como un investigador; un rol sin el otro, no tiene sustento, y carece de consistencia interna.

TABLA 4
Indicador Saber Profesional

Indicador	Saber Profesional	
Items	El docente universitario debe tener conocimientos específicos actualizados de su área de competencia.	
Alternativas	Fa	Fr
Siempre	68	100,00
Casi Siempre	0	0
A veces	0	0
Nunca	0	0
Total	68	100
Prom	3,00	
Categoría	Alta	
X Ind	3,00	
Categoría	Alta	

TABLA 5
Indicador Saber Hacer Profesional

Indicador	Saber Hacer	
<u>Items</u>	El docente universitario debe saber cómo transferir el conocimiento relacionado con su área de competencia a los estudiantes.	
Alternativas	Fa	Fr
Siempre	59	86,76
Casi Siempre	6	9
A veces	3	4
Nunca	0	0
Total	68	100
<u>Prom</u>	2,82	
Categoría	Alta	
<u>X Ind</u>	2,82	
Categoría	Alta	

CONCLUSIONES

Se concluye que los profesores universitarios de los Programas Académicos de Administración de Empresas y de Contaduría Pública del Programa Ciencias Económicas y Sociales del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia consideran que las competencias profesionales específicas relacionadas con su carrera de origen son vitales y deben mantenerse en constante desarrollo.

En lo que respecta a las competencias genéricas, instrumentales, personales y sistémicas, aún cuando las ven como importantes, no las relacionan en su totalidad con su ejercicio profesional ni entre ellas

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

mismas. Es decir, la competencia investigadora no la ven como soporte a su actualización permanente, lo cual es completamente errado, ya que el ser investigador permite al profesional estar en completo y permanente proceso de actualización y ser además un aprendiz constante. Esa actividad investigadora pone a prueba las capacidades de análisis, síntesis, organización, planificación, gestión de información y manejo de otro idioma. Asimismo, requiere de la capacidad de trabajar en equipo donde prevalezcan las buenas relaciones interpersonales, la comunicación del conocimiento entre pares y hacia los estudiantes, con un sentido de ética hacia sí mismos y otros, y sentido de pertenencia con la institución donde prestan sus servicios. Igualmente, y para finalizar, ser investigador requiere ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones, ser creativo, líder, capaz de tomar decisiones acertadas.

En consecuencia, se considera que se deben fortalecer en los profesores universitarios las competencias profesionales genéricas para que ellas a su vez promuevan a un profesional que no sólo sea capaz de conocer su área de acción profesional sino que pueda transmitir a sus estudiantes el valor de la profesión elegida para desarrollar a una mejor generación de relevo. Por ello se sugiere que se desarrolle un programa educativo interventor dirigido a los profesores universitarios para mejorar, potenciar o desarrollar las mismas, y así llegar a ser un mejor docente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabrera, K. y Gonzáles, L. (2006). Currículo universitario basado en competencias. Barranquilla, Colombia: Ediciones Uninorte.
- Boyatzis, R. (1982). Las competencias profesionales. New York, USA: Wiley & Sons.
- Bunk, G. P. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales de la rfa, en nº 1, pp. 8-14.
- Cardelle-Alawar, M. (1995). Calidad en la docencia universitaria. Universidad de Arizona, USA.

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Marlene Prieto Fernández, Brizeida Mijares Llamozas y Vicente Llorent García (2013)
UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCES AT THE ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES PROGRAM, LUZ-COL NUCLEUS
www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 9) 161-180

Corominas, E. (2001). La preparación de competencias profesionales (4ª ed). Madrid, España: Gredos 2000.

Echeverría, B. (2005). Competencias de acción de los profesionales de la orientación. Madrid: ESIC editorial.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación (5ª ed.). México: McGraw-Hill.

Hurtado, J. (2010). Metodología de la investigación. Guía para la comprensión holística (4ª ed.). Caracas, Venezuela: Quirón.

Larraín, A. y González, L. (2005). Formación universitaria por competencias. Seminario Internacional CINDA. Currículo Universitario basado en Competencias. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte.

Le Boterf, G. (2000). Ingeniería de las competencias. Barcelona, España: Ediciones Barcelona.

Project Tuning. (2003). *Tuning Educational Structures in Europe. Informe final. Proyecto piloto. Fase 1.* Bilbao: Universidad de Deusto.

Rodríguez G., R., Hernández N., Nuria y Díaz F., M. Á. (2007). «Cómo planificar asignaturas para el aprendizaje de competencias». Documentos ice, Universidad de Oviedo.

Schmal, R. y Ruiz-Tagle, A. (2008). Una metodología para el diseño de un currículo orientado a las competencias. Revista Chilena de Ingeniería, Vol. 16, N° 1, pp. 147-158.

Suárez-Barraza, M. y Miguel-Dávila, J-A. (2009). Encontrando al Kaisen. Un análisis teórico de la mejora continua. *Pecunia*, 7 (2008), pp. 285-311.

Tobón, S. (2006). Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Talca, Chile: Proyecto Mesesup.

Tobón, Sergio (2010). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación. Bogotá, Colombia: Ecoe.

Tobón, S., Pimienta, J., y García Fraile, J.A. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias. México: Pearson.